

ИКТ РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

Джуманазарова Алтыnguль Тенгеловна¹

к.т.н доцент

Тлегенова Арзайым Маратовна²

ассистент

¹⁻²Каракалпакский институт сельского хозяйства
и агротехнологии Узбекистан, Республика

Каракалпакстан, г. Нукус

E-mail: altingul64@mail.ru.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6949410>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 30th July 2022

KEY WORDS

компьютер, студенты,
урок, информатизация
образования.

ABSTRACT

В статье приводится о значимости информационных технологии, об использовании ИКТ на уроках. Включение в ход урока информационно-компьютерных технологий делает процесс обучения предмета интересным и занимательным, создает у обучающихся бодрое, рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного материала.

В настоящее время деятельность образовательных учреждений осуществляется в условиях возрастающей конкуренции, что в значительной степени обусловлено большим набором образовательных услуг, предоставляемых населению как государственными, так и негосударственными образовательными учреждениями.

При этом конкурентоспособность любого высшего учебного заведения, независимо от статуса, размеров и других особенностей, зависит в первую очередь от качества предоставляемых образовательных услуг.

В настоящее время наблюдается интерес к организационным изменениям в высших учебных заведениях. Это обуславливается тем, что сегодня особую значимость приобретают динамические способности высших учебных

заведений, позволяющие им максимально использовать свой образовательный, научный, инновационный потенциал для решения актуальных проблем кадрового обеспечения отраслей экономики, подготовки востребованных и конкурентоспособных специалистов для научной и инновационной сфер деятельности. Повышаются требования к выпускникам вузов, которые должны быть восприимчивы к инновациям, иметь современную профессиональную подготовку, обладать компетенциями в сферах информационных технологий, экономики и менеджмента.

Процесс информатизации, охвативший сегодня все стороны жизни современного общества, имеет несколько приоритетных направлений, к которым, безусловно, следует отнести информатизацию образования. Она является первоосновой глобальной

рационализации интеллектуальной деятельности человека за счет использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ). Информационные технологии стали неотъемлемой частью общества и оказывают влияние на процессы обучения и систему образования в целом.

Вопрос об использовании ИКТ на уроках, каждый преподаватель решает для себя сам. Но давайте в начале разберемся, что же такое ИКТ?

Прежде всего это:

- наши компьютеры, без которых сейчас немислимо наше существование;
- это интернет ресурсы, дающие использовать возможности мультибиблиотек и всемирной сети Интернет;
- это интерактивные доски с массой возможностей: писать, рисовать, строить графики и т.д.;
- это образовательные сайты, где можно найти по любому предмету и тесты, и задания для олимпиад, и пройти курсы повышения квалификации и еще множество различных возможностей;
- это и разнообразные демо-версии, тесты, зачеты.

Но все это тогда и только тогда даст результат в процессе обучения, когда наши учащиеся и студенты сами будут работать с этими технологиями.

Не секрет, что удержать внимание студентов на протяжении одного часа двадцати минут сложно, особенно когда это касается техническим предметам, потому что здесь идет увеличение умственной нагрузки, это и заставляет задуматься над тем, как поддержать интерес учащихся к

изучаемому предмету, их активность на протяжении всего урока. В связи с этим ведутся поиски новых эффективных методов обучения и таких методических приемов, которые бы активизировали мысль студентов, стимулировали бы их к самостоятельному приобретению знаний. Так же необходимо позаботиться о том, чтобы на уроках каждый студент работал активно и увлеченно, и использовать это как отправную точку для возникновения и развития любознательности, глубокого познавательного интереса. Именно, поэтому ИКТ вызывают интерес и активно внедряются в практической деятельности. Известно, что по данным исследований, в памяти человека остается 25% услышанного материала, 33% увиденного, 50% увиденного и услышанного, 75% материала, если обучающийся вовлечен в активные действия в процессе обучения. ИКТ дают возможность максимально использовать образовательный процесс и использование их в обучении оказывается чрезвычайно эффективным.

Следующая проблема компьютерного обучения связана с тем, что использование компьютера не вписывается в стандартную аудиторно-урочную систему. Компьютер - это средство индивидуального обучения в условиях нелимитированного времени, и именно в этом качестве он должен использоваться. Соответствующие организационные формы учебного процесса и труда учителей еще предстоит найти и внедрить в практику. Важно, чтобы ученик при

компьютерном обучении не был ограничен жесткими временными рамками, чтобы педагогу не надо было работать «на аудиторию» в целом, а чтобы он мог пообщаться с каждым студентом, дать индивидуальную консультацию по работе с обучающей программой и по материалу, в ней содержащемуся, помочь преодолеть индивидуальные затруднения.

Поэтому возможности компьютера используются в предметном обучении в следующих вариантах:

- использование дополнительного материала;
- использование диагностических и контролирующих материалов;
- повышение качества наглядности и доступности при изложении материала через использование презентаций на уроках;
- выполнение домашних, самостоятельных и творческих заданий;
- использование компьютера для вычислений, построения графиков;
- формирование информационной компетентности студентов, т.е. умения получать информацию из различных источников, в том числе электронных.

Программное обеспечение учебных дисциплин очень разнообразно: программы-учебники, программы-тренажеры, словари, справочники, энциклопедии, видеоуроки, библиотеки электронных наглядных пособий. ИКТ решает проблему индивидуализации обучения. Обычно студенты, медленнее своих товарищей усваивающие объяснения учителя, стесняются поднимать руку, задавать вопросы. Имея в качестве партнера тот же

компьютер, они могут многократно повторять материал в удобном для себя темпе и контролировать степень его усвоения. Применение цвета, графики, мультимедиа, звука, всех современных средств, ИКТ позволяет воссоздать реальную обстановку деятельности. Использование ИКТ в образовательном процессе позволяет проводить уроки:

- на высоком эстетическом и эмоциональном уровне;
- обеспечивает наглядность;
- привлекает большое количество дидактического материала;
- повышает объем выполняемой работы на уроке;
- обеспечивает высокую степень дифференциации обучения (индивидуальный подход к студенту, применяя разноуровневые задания).

ИКТ оправдывает себя во всех отношениях:

- повышает качество знаний;
- продвигает студента в общем развитии;
- помогает преодолеть трудности, вносит радость в жизнь студента;
- создает благоприятные условия для лучшего взаимопонимания преподавателя и обучающегося и их сотрудничества в учебном процессе.

Данная технология способствует: активизации познавательной деятельности студентов; развитию мышления, математической логики; направленности мыслительной деятельности студентов на поиск и исследование. Вопрос о целесообразности применения ИКТ стал решенным, после проведения нескольких пробных уроков. Видно, что у студентов появляется неподдельный

интерес к работе на компьютере и повышенный интерес к изучению предмета. А наша цель – воспитать человека, способного самостоятельно принимать решения, адаптироваться к новым условиям, проявлять смекалку, находить необходимую информацию. Применять ИКТ можно на любом этапе урока: при изучении нового материала, закреплении, на обобщающих уроках, при повторении.

Основная задача состоит в том, чтобы правильно организовать работу студентов. На каждом конкретном уроке используются определенные презентации. Можно использовать презентации и мини-слайды которые создает преподаватель сам, а так же можно воспользоваться уже готовыми уроками, которые можно найти в Интернете. На уроках с ИКТ использование таких возможностей как анимация, цвета, звук удерживает внимание студентов. На таких уроках у обучающихся интерес к предмету повышен. Они увлеченно отвечают на вопросы преподавателя, выполняют самостоятельную работу с последующей проверкой, и сами себе выставляют предварительные оценки. Включение в ход урока информационно-компьютерных технологий делает процесс обучения предмета интересным и занимательным, создает у обучающихся бодрое, рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного материала. Однако, не факт, что использование ИКТ на уроке дает возможность овладеть предметом «легко и счастливо». Легких путей в науку нет. Но необходимо использовать все возможности для того, чтобы

студенты учились с интересом, чтобы большинство из них, испытало и осознало притягательные стороны предмета, ее возможности в совершенствовании умственных способностей, в преодолении трудностей.

Поскольку электронные носители содержат в себе учебную, наглядную информацию, тренажеры, средства диагностики и контроля, то можно использовать их для формирования образного представления об изучаемом объекте и для индивидуальной работы со студентами.

При применении ИКТ, для отработки навыков студентов по теме и контроле, проведенном с помощью данной технологии качество их знаний выше, чем при традиционных методах. Организуя на уроке и во внеурочное время работу с тестами (в электронном виде), преподаватели, формирую у студентов основные «информационные» компетенции, а для многих именно они сегодня наиболее актуальны и будут необходимы в будущем.

Информационные технологии повышают информативность урока, эффективность обучения, придают уроку динамизм и выразительность.

Итогом внедрения ИКТ в образовательный процесс является позитивная динамика изменения мотивации студентов. Использование компьютера на уроках - это не дань моде, не способ переложить на «плечи» компьютера многогранный творческий труд преподавателя. А лишь одно из средств, позволяющих интенсифицировать образовательный процесс, активизировать

познавательную деятельность, увеличить эффективность урока.
повысить мотивацию студента и

References:

1. Монахов В.М Концепция создания и внедрения новой информационной технологии обучения / Проектирование новых информационных технологий обучения. - М.,1991.
2. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании. - М.: Школа-Пресс, 1994.
3. Морева, Н. А. Современная технология учебного занятия, – М.: Просвещение, 2007. – 156 с.